

ROBOTITEXNIK MEXANIZMLARDA BOG'LANISH TENGLAMALARI VA MAXSUS HOLATLARNI TASNIFLASH

Z.J. Abduljalilova, A.S. Barotov

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20266571>

Annotatsiya. Ushbu tezida robot mexanizmlari qanday harakatlanishi matematika tili bilan yoziladi va bu harakatda qaysi hollarda robot “qolib” ketishi (maxsus holatlar) aniqlanadi. Mexanizm harakatini cheklovchi tenglamalar bog‘lanish tenglamalari ikki turga ajratiladi va ularni tahlil qilish uchun Yakov matritsasi qo‘llaniladi. Parallel robotlardagi maxsus holatlar uchta turga bo‘linib, ularni topish usullari ko‘rsatiladi.

Kalit so‘zlar: bog‘lanish tenglamasi, Yakov matritsasi, maxsus holat, erkinlik darajasi, parallel robot.

Kirish. Zamonaviy robotlarni loyihalashda ularning harakatini oldindan hisoblash juda muhim. Robot qo‘li yoki parallel platforma qanday harakatlanishini bilish uchun muhandislar matematik tenglamalar tuzadi. Bu tenglamalar robotning har bir bo‘g‘ini qanday burila yoki siljiy olishini, ya‘ni harakatiga qo‘yilgan cheklovlarni ifodalaydi ularni bog‘lanish tenglamalari deyiladi.

Ba‘zi holatlarda robot o‘ziga berilgan topshiriqni bajara olmay qoladi: harakatlana olmaydi yoki aksincha, nazorat qilib bo‘lmaydigan tartibsiz harakat qiladi. Bunday holatlar maxsus holatlar (singularliklar) deb ataladi. Sanoat robotlarida bu hodisa avariya, aniqlik yo‘qolishiga yoki mexanizmning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu holatlarni oldindan bilish va oldini olish muhimdir.

Tezida quyidagi mavzular ketma-ket bayon etiladi: robotning necha xil mustaqil harakatga ega ekanligi (erkinlik darajalari), bog‘lanish tenglamalarining ikki asosiy turi, maxsus holatlarni topish usuli va ularning tasnifi.

Nazariy qism. Erkinlik darajalari va Grübler-Kutzbach formulasi. Robot qanchali ko‘p harakatlanishi mumkinligini ko‘rsatuvchi son erkinlik darajalari soni (DOF) deyiladi. Masalan, oddiy ilgak bitta o‘q atrofida burilsa uning 1 ta erkinlik darajasi bor; inson qo‘lining yelka bo‘g‘imi esa 3 ta yo‘nalishda harakat qila oladi.

Fazoviy (uch o‘lchamli) mexanizmlar uchun erkinlik darajalari soni Grübler-Kutzbach formulasi yordamida hisoblanadi [2]:

$$M = 6(n - 1) - \sum(6 - f_i)$$

Bu yerda: n - bo‘g‘inlar soni, f_i - har bir qo‘shilma (tutashuv nuqtasi)ning erkinlik darajalari soni. Yassi (ikki o‘lchamli) mexanizmlar uchun esa:

$$M = 3(n - 1) - 2j_1 - j_2$$

Bu formula mexanizm qurish bosqichidayoq uning necha xil harakatga ega bo‘lishini hisoblash imkonini beradi ya‘ni loyihalashda vaqt va resursni tejaydi.

Bog‘lanish tenglamalarining ikki turi. Mexanizm harakatiga qo‘yilgan cheklovlar matematik jihatdan ikki xil bo‘ladi:

a) Holat cheklovlari (golonomik bog‘lanishlar). Bu cheklovlar faqat robotning hozirgi holatiga bog‘liq tezligi muhim emas. Masalan, “ikkita bo‘g‘in orasidagi masofa doim 30 sm bo‘lsin” kabi shart. Matematik ko‘rinishi:

$$\Phi(q, t) = 0$$

Bu tenglamani vaqt bo‘yicha differensiallasak, robotning tezligini hisoblaydigan tenglamaga o‘tamiz. Bu tezlik tenglamasidagi koeffitsientlar matritsasi Yakov matritsasi J deyiladi.

b) Tezlik cheklovlari (golonomik bo‘lmagan bog‘lanishlar). Bu cheklovlar robotning tezligiga bog‘liq bo‘lib, holatga qarab integrallab bo‘lmaydi. Oddiy misol: g‘ildirakli robot o‘z yoniga siljiy olmaydi faqat oldinga-orqaga va burilishi mumkin. Matematik ko‘rinishi:

$$A(q, t) \dot{q} = 0$$

Yakov matritsasi va maxsus holatlar. Robot qo‘lining oxirgi nuqtasi (ish qismi) tezligi \dot{x} va bo‘g‘im burchaklari tezligi \dot{q} orasida quyidagi bog‘liqlik bor [1, 3]:

$$\dot{x} = J(q) \cdot \dot{q}$$

Bu yerda $J(q)$ Yakov matritsasi. Bu matritsa robotning hozirgi holatida bo‘g‘im harakatining ish qismiga qanday ta‘sir qilishini ko‘rsatadi.

Agar J matritsasining rangi to‘liq bo‘lmasa (ya‘ni ba‘zi satr yoki ustunlar bir-biriga bog‘liq chiqsa), robot maxsus holatda degan ma‘noni anglatadi. Bu holatda:

$$\text{rank}(J) < \min(m, n)$$

Maxsus holatda robot yechim topa olmaydi yoki cheksiz ko‘p yechim paydo bo‘ladi ikkalasi ham amalda xavfli. Matritsaning “qanchalik maxsus holatga yaqin” ekanligini aniqlash uchun esa SVD (singular qiymatlar ajratmasi) usuli qo‘llaniladi: kichik singular qiymat nolga yaqinlashsa, robot maxsus holatga kirib borayotgan bo‘ladi.

Tadqiqot natijalari. Maxsus holatlarni tasniflash. Gosselin va Angeles (1990) parallel mexanizmlar uchun tenglamani $F(x, q) = 0$ ko‘rinishda yozib, ikkita matritsa ajratadi: $J_x = \partial F / \partial x$ va $J_q = \partial F / \partial q$. Shu matritsalar determinantiga qarab uch tur maxsus holat ajratiladi:

I tur Chegara maxsusligi ($\det(J_q) = 0$). Robot o‘z harakat maydonining chegarasiga borib qoladi. Bu holatda ba‘zi bo‘g‘imlar kuch yoki moment hosil qila olmaydi. Misol: to‘g‘ri zanjirli 6-bo‘g‘inli robot qo‘lini to‘la cho‘zgan holat.

II tur Ichki maxsuslik ($\det(J_x) = 0$). Robot harakat maydonining ichida turib nazorat qilib bo‘lmaydigan erkinlik darajasiga ega bo‘ladi yoki tashqi yukni ushlab tura olmaydi. Bu tur ayniqsa xavfli, chunki oldindan sezmay qolish mumkin.

III tur Birlashgan maxsuslik ($\det(J_q) = 0$ va $\det(J_x) = 0$ bir vaqtda). Ikkala holat bir vaqtda yuz beradi. Bu mexanizm uchun eng og‘ir holat bo‘lib, tuzilmaviy buzilishga olib kelishi mumkin.

Misol: Planar 3-RRR parallel robot. Planar 3-RRR roboti uchta harakatchan zanjirdan iborat bo‘lib, har bir zanjirda uchta aylanadigan bo‘g‘in (R - Rotate) bor. Platforma holati $x = (p_x, p_y, \varphi)$ ya‘ni ikki koordinata va burchak; harakatga oluvchi bo‘g‘imlar esa $q = (q_1, q_2, q_3)$. Har bir zanjir uchun bog‘lanish tenglamasi:

$$\Phi_i(x, q_i) = |B_i + l_{i1} \cdot n_i(q_i) - C_i(x)|^2 - l_{i2}^2 = 0$$

Bu yerda B_i - asos nuqtasi koordinatasi, l_{i1} va l_{i2} - bo‘g‘in uzunliklari, $C_i(x)$ platforma qo‘shilmasi koordinatasi. Ushbu uch tenglamani differensiallash orqali hosil bo‘lgan 3×3 J_x va J_q matritsalarini determinantlari maxsus holatni aniq belgilaydi [4].

Xulosa. Ushbu tezisdagi robot mexanizmlaridagi harakatni cheklovchi tenglamalar ikki turga holat cheklovlari va tezlik cheklovlari bo‘linib o‘rganildi. Mexanizm harakatchanligi Grübler-Kutzbach formulasi yordamida oldindan hisoblanadi. Yakov matritsasi orqali robotning qaysi holatda “qolib” ketishi aniqlanadi. Gosselin-Angeles tasnifiga ko‘ra parallel robotlardagi maxsus holatlar uch turga ajralib, har biri aniq matematik mezon bilan farqlanadi. SVD usuli esa maxsus holatga yaqinlashuvni erta aniqlash uchun qulay vosita ekanligi ko‘rsatildi.

Kelajakda ushbu tasnif olti erkinlik darajali Stewart-Gough platformasiga tatbiq etilishi va maxsus holatdan qochish yo‘lini rejalashtiradigan algoritmlar ishlab chiqilishi rejalashtirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Spong, M. W., Hutchinson, S., & Vidyasagar, M. (2006). Robot Modeling and Control. Wiley.
2. Angeles, J. (2003). Fundamentals of Robotic Mechanical Systems: Theory, Methods, and Algorithms (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/b97597>
3. Sciavicco, L., & Siciliano, B. (2000). Modelling and Control of Robot Manipulators (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4471-0449-0>
4. Merlet, J.-P. (2006). Parallel Robots (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/1-4020-4133-0>